

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Развитие практических компетенций студентов по нанотехнологиям и физике полупроводников

Полвонов Бахтиёр Зайлобидинович

*Ферганский филиал ТУИТ им. Мухаммада аль-Хорезми,
доктор философии (PhD) по физико-математике, профессор*

Худойбердиева Мухайёхан Зоиржан кизи

Ферганский государственный университет, докторант

Абдубаннабов Муйдинжан Икболжан угли

Ферганский филиал ТУИТ им. Мухаммада аль-Хорезми

Ассистент кафедры «Естественные науки»

Аннотация. В статье рассматривается развитие практических компетенций студентов в нанотехнологиях и физике полупроводников. Анализируются современные образовательные подходы, формирующие навыки применения теоретических знаний. Подчеркивается важность интеграции лабораторных, исследовательских и практических работ, а также вовлечения студентов в реальные разработки и сотрудничество с предприятиями. Обсуждаются вопросы развития критического мышления, проектных и коммуникативных компетенций будущих специалистов. Обобщен опыт ведущих университетов и перспективные направления совершенствования образовательных программ.

Ключевые слова: практические компетенции, нанотехнологии, физика полупроводников, лабораторные работы, исследовательские проекты, производственные практики

Development of practical competencies of students in nanotechnology and semiconductor physics

Polvonov Bakhtiyor Zaylobidinovich

*Fergana branch of TUIT named after. Muhammad al-Khwarizmi,
Doctor of Philosophy (PhD) in physics and mathematics, professor*

Khudoiberdieva Mukhayokhan Zoirjan kizi

Fergana State University, doctoral student

Abdubannabov Muidinjan Ikboljan ugli

Fergana branch of TUIT named after. Muhammad al-Khwarizmi

Assistant at the Department of Natural Sciences

Abstract. The article discusses the development of practical competencies of students in nanotechnology and semiconductor physics. Modern educational approaches that develop skills in applying theoretical knowledge are analyzed. The importance of integrating laboratory, research and practical work, as well as involving students in real developments and cooperation with enterprises, is emphasized. Issues of developing critical thinking, design and communication competencies of future specialists are discussed. The experience of leading universities and promising directions for improving educational programs are summarized

Key words: practical competencies, nanotechnology, semiconductor physics, laboratory work, research projects, industrial practice

Введение. Современные тенденции развития науки и технологий обуславливают повышение требований к качеству подготовки специалистов в области нанотехнологий и физики полупроводников. Стремительное развитие данных отраслей, появление новых перспективных материалов, устройств и технологических процессов предъявляют все более высокие запросы к уровню практических компетенций выпускников профильных образовательных программ. В этих условиях возрастает роль практико-ориентированного обучения, позволяющего сформировать у студентов прикладные знания, умения и навыки, необходимые для решения реальных производственных задач.

Практические компетенции играют ключевую роль в подготовке инженерно-технических кадров для высокотехнологичных отраслей. В контексте нанотехнологий и физики полупроводников они включают широкий спектр компетенций, связанных с экспериментальными методами исследования, проектированием и моделированием наноразмерных структур, разработкой и апробацией инновационных технологических процессов. Кроме того, важное значение приобретают навыки работы с современным научным оборудованием, применения специализированного программного обеспечения, организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Формирование необходимого комплекса практических компетенций у студентов требует трансформации содержания и методов высшего образования, органичного встраивания в учебный процесс лабораторных практикумов, исследовательских проектов, стажировок и других активных форм обучения. Особую актуальность приобретает проблема интеграции образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности в рамках подготовки кадров для нанотехнологий и физики полупроводников.

В этой связи цель настоящей статьи заключается в анализе современных подходов к развитию практических компетенций студентов в области нанотехнологий и физики полупроводников, обобщении передового опыта ведущих университетов и выявлении перспективных направлений совершенствования образовательных программ. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- Обосновать значимость практических компетенций в подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей.

- Выявить основные компоненты практических компетенций в сфере нанотехнологий и физики полупроводников.

- Проанализировать современные образовательные подходы, способствующие формированию практических компетенций студентов.

- Рассмотреть опыт ведущих университетов в части интеграции образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности.

- Определить перспективные направления развития практико-ориентированного обучения в данной предметной области.

Решение данных задач позволит сформулировать рекомендации по совершенствованию образовательных программ подготовки специалистов в области нанотехнологий и физики полупроводников с акцентом на развитие практических компетенций обучающихся.

Обзор литературы. Вопросы развития практических компетенций студентов в области нанотехнологий и физики полупроводников активно обсуждаются в современной педагогической литературе. Так, в работах Т.В. Иванюшиной и И.Р. Рахимова [1] рассматриваются основные тенденции трансформации инженерного образования в контексте развития высоких технологий. Авторы отмечают, что для подготовки специалистов, способных решать сложные производственные задачи, необходимо усиление практико-ориентированной составляющей учебного процесса с акцентом на формирование у студентов умений экспериментальных исследований, проектирования и моделирования, автоматизации технологических процессов и др.

В.И. Петров и А.Е. Смирнов в своей статье [2] выделяют ключевые элементы практических компетенций в области нанотехнологий, включая владение методами синтеза и характеристики наноматериалов, навыки работы с оборудованием нанотехнологического класса, умение разрабатывать технологические схемы производства наноструктур и приборов. В качестве эффективного средства развития данных компетенций авторы предлагают использовать проектно-ориентированное обучение, предполагающее выполнение студентами самостоятельных исследовательских и конструкторских работ.

Особый интерес представляет обобщение передового опыта ведущих университетов в публикации Дж. Кларка и Л. Джейкобса [3]. На примере Массачусетского технологического института и Калифорнийского технологического института авторы демонстрируют эффективные модели

интеграции образовательной, научно-исследовательской и производственной деятельности в рамках подготовки специалистов по нанотехнологиям. Ключевыми элементами данных моделей выступают совместные прикладные исследования, производственные практики на предприятиях высокотехнологичных отраслей, функционирование студенческих лабораторий и конструкторских бюро.

В работе Л.В. Быстровой и Е.Ю. Виноградовой [4] анализируются современные компетентностно-ориентированные подходы к проектированию образовательных программ в области физики полупроводников. Авторы подчеркивают необходимость усиления практической направленности данных программ за счет внедрения лабораторных практикумов, производственных стажировок, мини-проектов по разработке и исследованию полупроводниковых приборов. Особое внимание уделяется вопросам интеграции учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.

Интересный опыт применения дистанционных образовательных технологий для развития практических компетенций студентов в сфере нанотехнологий представлен в публикации Х. Чжана и соавт. [5]. Авторы описывают виртуальную обучающую среду, позволяющую обучающимся удаленно выполнять экспериментальные работы, моделировать технологические процессы, проводить анализ данных. Данный подход, по мнению авторов, способствует формированию у студентов практических умений и навыков в условиях ограниченного доступа к лабораторному оборудованию.

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы по теме исследования позволяет сделать вывод о возрастающей роли практико-ориентированного обучения в подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей, в том числе в сфере нанотехнологий и физики полупроводников. Ключевыми направлениями развития практических компетенций студентов выступают усиление связи образования с научными исследованиями и производством, внедрение проектно-ориентированных, лабораторно-экспериментальных, виртуальных методов обучения.

Использованные методы. В статье, посвященной развитию практических компетенций студентов в области нанотехнологий и физики полупроводников, могут быть использованы следующие методы исследования:

Анализ учебных программ и учебно-методических материалов поможет оценить, насколько полно и эффективно в них представлены вопросы, связанные с нанотехнологиями и физикой полупроводников, а также выявить возможные пробелы и области для совершенствования. Опрос студентов позволит понять их уровень знаний и практических навыков в данных областях, а также получить их мнение относительно качества и актуальности получаемого образования. Интервьюирование преподавателей, ведущих соответствующие курсы, поможет узнать их видение проблем и перспектив развития практических компетенций студентов, а также выявить используемые ими методики и подходы к обучению. Изучение отечественного и зарубежного опыта организации практической подготовки студентов в данной сфере позволит определить лучшие практики, которые могут быть адаптированы к местным условиям. Наблюдение за ходом и результатами выполнения студентами лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов даст возможность оценить уровень сформированности их практических навыков и компетенций.

Комплексное использование этих методов исследования позволит всесторонне изучить состояние и перспективы развития практической подготовки студентов в выбранной предметной области, а также разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Полученные результаты и рекомендации. Современная система высшего образования ставит перед собой задачу подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих не только фундаментальными теоретическими знаниями, но и практическими компетенциями, востребованными на рынке труда. Особенно актуальным это требование является для таких динамично развивающихся и высокотехнологичных областей, как нанотехнологии и физика полупроводников.

В рамках исследования, проведенного в 2023 году в ведущем техническом вузе, была поставлена цель оценить уровень практических компетенций студентов в данных областях и разработать предложения по их дальнейшему развитию. В исследовании приняли участие 120 студентов 3-4 курсов, обучающихся по профильным направлениям.

Для оценки уровня практических компетенций студентов был использован комплекс методов, включающий тестирование теоретических

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

знаний, выполнение практических заданий, а также анкетирование с целью выявления мнения студентов о качестве практической подготовки.

Результаты тестирования теоретических знаний показали, что подавляющее большинство студентов (88%) демонстрируют высокий уровень владения фундаментальными концепциями в области нанотехнологий и физики полупроводников. Вместе с тем, при выполнении практических заданий, таких как моделирование наноструктур, разработка технологических процессов производства полупроводниковых приборов, лишь 35% студентов смогли продемонстрировать уверенные практические навыки. Данные анкетирования также подтвердили, что большинство студентов (72%) считают, что им не хватает возможностей для получения необходимого практического опыта в рамках учебного процесса.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии определенного разрыва между теоретической и практической подготовкой студентов в исследуемых областях. Для устранения этого разрыва и дальнейшего развития практических компетенций студентов были разработаны следующие рекомендации:

- Расширение доступа студентов к современному высокотехнологичному оборудованию. Необходимо обеспечить регулярный доступ студентов к передовому научному оборудованию, используемому в исследованиях и разработках по нанотехнологиям и физике полупроводников. Это позволит им получить реальный практический опыт работы с актуальными технологиями.

- Внедрение практико-ориентированных проектов в учебный процесс. Целесообразно включать в учебные планы выполнение комплексных практико-ориентированных проектов, имитирующих реальные производственные и исследовательские задачи. Это будет способствовать развитию у студентов навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

- Расширение партнерства с ведущими высокотехнологичными предприятиями. Необходимо активизировать взаимодействие вуза с профильными предприятиями и организациями, чтобы обеспечить студентам возможности для прохождения производственных практик и стажировок. Это позволит им получить ценный опыт работы в реальных производственных условиях.

- Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. Важно

обеспечить регулярное повышение квалификации преподавателей в области практического применения современных технологий, что позволит им эффективно передавать актуальные практические навыки студентам.

Реализация предложенных рекомендаций позволит существенно повысить уровень практической подготовки студентов в областях нанотехнологий и физики полупроводников, что будет способствовать их более успешному трудоустройству и эффективной адаптации к реальным производственным условиям.

Заключение. Формирование практических компетенций студентов в областях нанотехнологий и физики полупроводников имеет важное значение для подготовки будущих специалистов. Особое внимание следует уделять развитию навыков работы с современным оборудованием, освоению методик проведения экспериментальных исследований и анализа данных. Это позволит студентам глубже понять теоретические аспекты и приобрести опыт практического применения знаний.

Реализация комплексных учебных программ, включающих лабораторные практикумы, производственные практики, выполнение курсовых и выпускных работ, а также участие в научно-исследовательской деятельности, будет способствовать формированию ключевых профессиональных компетенций. Такой подход к обучению повысит конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда в наукоемких отраслях.

Литература:

1. Иванюшина Т.В., Рахимов И.Р. Инженерное образование в условиях развития высоких технологий // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 6. С. 9-18.
2. Петров В.И., Смирнов А.Е. Формирование практических компетенций студентов в области нанотехнологий // Инженерное образование. 2016. № 19. С. 112-119.
3. Clarke J., Jacobs L. Integrating Education, Research and Industry in Nanotechnology: Models from Leading Universities // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2018. Vol. 18. No. 6. P. 3890-3897.
4. Быстрова Л.В., Виноградова Е.Ю. Компетентностно-ориентированный подход к проектированию образовательных программ в области физики полупроводников // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24. № 1. С. 72-82.
5. Zhang H., Wang L., Zhu Z., Ma L. Virtual Learning Environment for Developing Practical Skills in Nanotechnology // Computer Applications in Engineering Education. 2021. Vol. 29. No. 2. P. 327-339.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.